

Los derechos de la personalidad: breve referencia a su proyección constitucional¹

María Candelaria Domínguez Guillén²

Resumen

El artículo se pasea por los derechos de la personalidad y su proyección en la Carta Fundamental. En sus primeros ítems distingue aspectos conceptuales, a saber, conexión entre el Derecho Civil y Derecho Constitucional, la diferencia entre los derechos de la personalidad con los derechos humanos y los derechos fundamentales, así como el carácter enunciativo de los derechos de la persona. De seguidas se ofrece un breve panorama de los derechos de la personalidad en la Constitución y se culmina con la perspectiva de una posible reforma constitucional. Posee una investigación de tipo analítica

Palabra clave: Derechos de la personalidad, identidad, derechos relativos al cuerpo, integridad moral, Constitución, Reforma.

The rights of personality: a brief reference toward its constitutional projection

Abstract

The main objective of this article is to analyse the rights of the personality and its projection on the Constitution. In its first items, it distinguishes conceptual aspects, namely, connection between Civil Law and Constitutional Law, the difference between the rights of the personality with human rights and fundamental rights, as well as the enunciative character of the rights of the person. Following is a brief overview of the rights of the

¹ Recepción: 28/02/2017 Aceptación: 17/10/2017

² Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Abogada. Especialista en Derecho Procesal. Doctora en Ciencias, Mención "Derecho". Profesora Titular. Investigadora-Docente Instituto de Derecho Privado. Ha sido profesora de Derecho Civil I Personas, Derecho Civil III Obligaciones y Derecho Civil IV Familia y Sucesiones, así como en la Especialización de Derecho Procesal. (mariacandela1970@gmail.com).